

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ БОШҚАРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хайдаров М.Э.

Низомий номидаги ТДПУ профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185048>

Аннотация. Мақолада олий таълим тизимида ўқув жараёнини бошқаришнинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида баён этилган.

Калим сўзлар: бошқарув, ўқув жараёни, таълим, тизим, изчиллик, мақсад.

Аннотация: В статье рассмотрены особенности управления образовательным процессом в системе высшего образования.

Ключевые слова: управление, образовательный процесс, образование, система, системность, цель.

Abstract. The article discusses the features of managing the educational process in the higher education system.

Key words: management, educational process, education, system, consistency, goal.

Мамлакатимизда ҳам олий таълим муассасалари айнан шундай субъектга айланишлари талаб этилмоқда. Бу ўринда, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек, “...бизга миқдор эмас, сифат керак. Бунга эришиш учун эса хориж тажрибасини яхшилаб ўрганиш зарур. Қайси давлат кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратса, ўша ютади. Илмий асосланган тажриба асосида кадрлар тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш энг муҳим вазифамиздир.” Юқорида баён этилган фикр-мулоҳазаларга асосланиб, таълим тизими ва унинг ўзаги ҳисобланадиган ўқув жараёнларини бошқаришни сифат жиҳатидан янги босқичга кўтаришнинг зарурлигини, бугунги замон талаби эканлигини ҳис этмоғимиз лозим.

Аждодларимиз меросини ўрганиш шуни кўрсатмоқдаки, азал-азалдан “таълим – ўқув жараёни – бошқарув” тизимли тушунчаларига алоҳида эътибор қаратилиб келинган. Хусусан, Абу Наср Фаробийнинг бошқарув тизимида илм - санъатнинг махсус турлари бўйича фозил, ақлли ва маҳоратга эга бўлган турли кишиларнинг ўрни алоҳида эканлиги ифодаланганлиги, қомусий олим Абу Райҳон Беруний ўзигача маълум бўлган ва тарихий манбалардаги хабарларни йил ҳисобларини қўллаб аниқлашга, уларни саралаб, баъзи ўринларда астрономик кузатувлари натижасида олган хулосалари асосида таҳлил қилишга уринганлиги, шунингдек, идора қилиш ва бошқаришнинг моҳияти азият чекканларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, жамиятнинг тинчлиги йўлида ўз тинчлигини йўқотишдан иборат эканлиги таъкидлаганлиги, Юсуф Хос Ҳожибнинг асарларида таълим ижтимоий-сиёсий, моддий ва маданий тараққиётининг ўлчов бирлиги эканлиги келтириб ўтилгани бунинг далилидир.

Албатта, “таълим - ўқув - бошқарув” тизимли жараёни мулоқотсиз амалга ошмаслигини қайд этган ҳолда, инсон жамиятда доимий ижтимоий муҳитда бўлиб, ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш, иш бажариш) фаолияти давомида мулоқотга киришиб, ўзи учун манфаатли ва қулай бўлган мулоқотни танлайди. Айниқса, шахсий муваффақиятга эришиши ёхуд раҳбарлик фаолиятида юксак поғоналарга кўтарилишида шунга мос бўлган танловни амалга оширади.

Ҳар қандай фаолият бошқариладиган объект ва бошқарувчи субъект тизимларидан иборат бўлиб, мазкур тизимлар ўртасидаги ўзаро алоқа инсонлар ўзаро муносабатларининг

асосини ташкил этади ва муайян ўзаро муносабатлар уларнинг фаолиятини ифодалайди. Мазкур муносабатлар, одатда улар ихтиёрий фаолият ҳисоблансада, албатта, бошқарувни талаб этади.

Шахс индивидуал фаолиятида ўзини ўзи бошқаради ва кўзланган мақсадли натижага эришади. Бу жараёнлар ўзаро муносабатлар замирида қурилиб, ҳамкорликдаги фаолиятни ташкил этиш учун ўзаро таъсир ёки шахснинг бошқа шахсларга нисбатан таъсири босимида кечадики, бу моҳиятан зарурий талаб сифатида бошқарувни, бир муштарак мақсад(лар)га эришиш йўналишида инсонларнинг ўзаро фаолиятини ташкил этиш ва мувофиқлаштиришни ифодалайди.

Кишилиқ жамиятининг ривожланиши, ўз навбатида “таълим - ўқув - бошқарув” тизимининг мос равишда такомиллаштирилишини талаб этади. Бу жараёнда бошқарувнинг умумий ва ташкилий тамойиллари концептуал яхлитликда таълим тизими такомиллаштирилишига омил бўлади.

Айнан таълим муассасалари, шу жумладан олий таълим муассасалари олдида қўйилган устувор мақсаддан келиб чиқиб, замон талабларига мос малакали, рақобатбардош, билимли, мустақил фикрлайдиган, юксак маънавият соҳиби бўлган юқори салоҳиятли кадрларни тайёрлаш вазифаси юклатилган.

Ривожланган давлатларда олий таълим муассасаси янги маҳсулот ҳамда интеллектуал мулк объектларини яратувчи субъект ҳисобланади. Мамлакатимизда ҳам олий таълим муассасасини айнан шундай субъектга айлантириш талаб этилмоқда. Бу ўринда, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек, “...бизга миқдор эмас, сифат керак. Бунга эришиш учун эса хориж тажрибасини яхшилаб ўрганиш зарур. Қайси давлат кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратса, ўша ютади. Илмий асосланган тажриба асосида кадрлар тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш энг муҳим вазифамиздир.”¹

Ўқув жараёнининг асосий таркибий қисмлари : мақсад, тамойиллар, таркиб, усуллар, воситалар, ўқитиш шакллари ҳисобланади. Ушбу таркибий қисмлар ҳар қандай ўқув жараёнини тавсифлайди.

Ўқув жараёнининг мақсади - таълим берувчини таълим олувчилар билан ҳамкорликда ўрганишнинг якуний натижасини шакллантиришдир.

Таълим тизимида ўқув жараёни ва уни бошқариш тамойиллари, бу жаҳада орттирилган миллий ва ривожланган мамлакатлар тажрибаси, эришилган натижалар, кузатилаётган муаммолар ҳисобланса, унинг предметини мазкур жараёнини бошқариш муносабатлари ташкил этади.

Таълим тизимида ўқув жараёни ва уни бошқаришни такомиллаштиришга қаратилган таклифларни ишлаб чиқиш ҳисобланади, бу жараёни бошқаришнинг моҳияти ва тамойиллари, концептуал асосларини тадқиқ этиш, унинг сифатини ошириш каби вазифалари ҳал этилишини назарда тутаяди.

Таълим тизими ва ўқув жараёнининг моҳияти ва ўзига хос хусусиятлари.

Таълим – бу шахсни ўқитиш ва тайёрлаш тизими, шунингдек олинган билимлар, кўникмалар, қадриятлар, муносабатлар, функциялар, тажриба ва ваколатлар мажмуаси ҳисобланади.

¹ Шавкат Мирзиёев.Бизга миқдор эмас, сифат керак.// <https://uza.uz/oz/politics/shavkat-mirziyeev-ilm-fan-namoyandalari-bilan-mulo-ot-ildi-24-05-2019>

Таълим, кенг маънода - бу инсон онги, феъл-атвори ва жисмоний қобилиятларини шакллантиришнинг яхлит тизимли жараёнидир.

Таълим жараёни тегишли норматив ҳужжатлар асосида амалга оширилади.

Пифогор таъкидлаганидек, “таълимни бошқа одамга бериш мумкин ва бошқага бериб ҳам уни ўзимиз йўқотмаймиз”.

Таълим тизимининг ўзаги ўқув жараёни ҳисобланади, у билим, кўникмалар тизимини эгаллашга, уларни амалда қўллаш қобилиятини шакллантиришга қаратилган таълим берувчи ва таълим олувчининг ўзаро мувофиқлаштирилган ҳолда амалга ошириладиган ҳаракатлари йиғиндисиدير.

Ўқув жараёнининг ўзига хос хусусиятлари.

Ўқув жараёни таълим олувчилар билим, ўқув ва кўникмани эгаллашларига йўналтирилган ўқув фаолияти турлари, ўқув фанлари ва курсларининг таркиби, уларни ўрганишнинг изчиллиги ва соатлардаги ҳажми кесимида ўқув режалари ва фанлар дастури ўзлаштирилиши учун белгиланган муддат давомийлигида таълим мазмуни, битирувчилар умумий тайёргарлигининг зарурий ва етарли даражасини эгаллашларига қаратилган тизимли фаолият мажмуасидир.

Ўқув жараёнининг асосий таркибий қисмлари: мақсад, тамойиллар, таркиб, усуллар, воситалар, ўқитиш шакллари ҳисобланади. Ушбу таркибий қисмлар ҳар қандай ўқув жараёнини тавсифлайди.

Ўқув жараёнининг мақсади таълим берувчини таълим олувчилар билан ҳамкорликда ўрганишнинг яқуний натижасини шакллантиришдир.

Ўқув жараёнини бошқаришнинг хусусиятлари.

Бу ўринда, “бошқарув” тушунчаси одатда аниқ бир мақсадга эришиш учун бошқарилувчи объект ёки тизимга фаол таъсир кўрсатишни англатади.

Турли ёндашувлар воситасида амалга ошириладиган функционал бошқарув фаолияти тизимли - мажмуали бўлиб, унда бошқарувнинг аниқ ва ўзига хос усуллари қўлланилади.

Бошқарув жамоага таъсир кўрсатиш усуллари ўзида мужассам этади, бунда қўйилган мақсадларга эришиш жараёнида фаолиятни уйғунлаштириш назарда тутилади.

Олий таълим муассасаларининг бошқаруви Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ОТМ нинг низоми асосида амалга оширилади.

Замонавий таълим тизими тобора янгилашиши, ўз навбатида, жадал ўзгараётган ва мураккаблашиб бораётган оламда унинг олдида қўйилаётган талаблар асосида фаолият кўрсатиши талаб этилмоқда. Буларнинг барчаси таълимни ва унинг асосий таркибий қисми бўлган ўқув жараёни сифатини бошқариш мураккаблашувига олиб келмоқдаки, бу жараёнда муаммони ҳал этишнинг самарали усуллари ўзлаштириш таълим тизими раҳбарлари ташкилотчилик, изланувчанлик замирида таълим менежментини пухта эгаллашларини талаб этмоқда.

Бу жараёнда замонавий ривожланиш талабларига жавоб берадиган малакали кадрларни тайёрлаш, айнан “**таълим - ўқув - бошқарув**” тизимининг зиммасига юклатилган маъсулиятли вазифа сифатида қаралди.

Хусусан, қуйидагилар:

- замонавий дастурлар асосида тизим сифатини ошириш;
- мамлакатнинг иқтисодий, ижтимоий истиқболини ҳисобга олган ҳолда тизимни такомиллаштириш;

- таълимнинг инсонпарварлигини таъминлаш;
- таълим технологияларини амалиётга жорий этиш;
- “таълим - фан - ишлаб чиқариш” интеграцияси механизмларини ишлаб чиқиш ва уларнинг функционаллигини таъминлаш;
- таълим хизматлари бозорида рақобат муҳитини юзага келтириш;
- тизимга жамоат бошқарувининг васийлик ва кузатувчи кенгашлари киритилиши орқали уни такомиллаштириш;
- таълим ва кадрлар тайёрлаш сифати юзасидан битирувчиларнинг бандлик мониторинги негизида маркетинг тадқиқотлари олиб борилишини йўлга қўйиш;
- олий таълим соҳасида икки томонлама фойдали халқаро алоқаларни ривожлантириш “**таълим - ўқув - бошқарув**” тизимининг асосий вазифалари ҳисобланади.

Бугунги кунда асосий эътибор мамлакатнинг стратегик мақсад ва вазифаларини амалга оширишда таълим тизимини бошқариш долзарб масалалардан биридир. Замонавий таълим тизими тобора янгиланиши, ўз навбатида, жадал ўзгараётган ва мураккаблашиб бораётган оламда унинг олдига қўйилаётган талаблар асосида фаолият кўрсатиши талаб этилмоқда. Буларнинг барчаси таълимни ва унинг асосий таркибий қисми бўлган сифатини бошқариш мураккаблашувига олиб келмоқдаки, бу жараёнда ўз-ўзидан муаммони ҳал этишнинг самарали усуллари ўзлаштириш таълим тизими раҳбарлари ташкилотчилик, изланувчанлик замирида таълим менежментини пухта эгаллашларини талаб этмоқда.

Талим тизимида ўқув жараёнларини бошқаришнинг асосий йўналишларини назарий ва амалий жиҳатдан ўрганиш натижасида қуйидаги хулосалар чиқарилди:

Биринчи хулоса. Аждодларимиз бу жабҳадаги меросини ўрганиш шуни кўрсатдики, азал-азалдан “*таълим - ўқув жараёни - бошқарув*” тизимли жараённинг моҳиятига алоҳида эътибор қаратилиб келинган.

Иккинчи хулоса. Жадал кечаётган глобаллашув ва интеграция шароитида Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегияси, Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси, Президент Шавкат Мирзиёевнинг соҳага дахлдор қарор ва фармонлари, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг буйруқлари асосида мамлакатимизда олий таълимни кенг ислоҳ қилиш ва унинг концептуаль асосларини такомиллаштириш заруратини юзага келтирди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сон Фармони. // <https://lex.uz/docs/4545884>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сон Қарори.// <https://lex.uz>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги “Олий ва ўрта махсус таълим соҳасида бошқарувни ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5763-сон Фармони.// <https://lex.uz>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 августдаги “Ёшларни илм-фан соҳасига жалб этиш ва уларнинг ташаббусларини қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4433-сон Қарори.// <https://lex.uz>

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 3 декабрдаги “Олий таълим муассасаларини босқичма-босқич ўзини ўзи молиялаштириш тизимиغا ўтказиш тўғрисида”ги 967-сон қарори.// <https://lex.uz/docs/4628440>
6. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизнинг қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. - Т.: “Ўзбекистон”, 2017, -592 б.
7. Президент Шавкат Мирзиёев. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз - Т.: “Ўзбекистон” 2016, -56 б.
8. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курамиз Т.: “Ўзбекистон”, 2017, - 488 б.
9. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри. Тошкент, Янги аср авлоди нашриёти, 2019. 320 б.
10. Абу Райҳон Беруний, Муҳаммад ибн Аҳмад. Танланган асарлар. - Ж. I./Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар.- Т.: Фан, 1965.- Б. 388
11. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. - Тошкент: Фан, 1971.- 964 б.
12. Ортега-и-Гассет, Х. Миссия университета//пер. с исп. М.Н. Голубевой, А.М. Корбута; под ред. В. В. Анашвили; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - 2-е изд. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. -144 с.
13. «Таълимнинг инқирози - бу миллат инқирозидир»//<https://www.gazeta.uz/uz/2020/01/19/corruption-education/>
Альтбах, Ф. Дж. А. Глобальные перспективы высшего образования//пер. с англ. Ю. Каптуревского; под науч. ред. А. Рябова; предисл. М. Юдкевич; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».-М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 201.